

Kür-Araz ovalığında davamlı torpaq idarəçiliyi və pambığın becərilməsində agroekoloji yanaşmalar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17931810>

Mətanət Mahmud qızı Əsgərova

*Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent,
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Azərbaycan*

E-mail: matanat_askerova@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0002-6396-6828>

Xülasə: Bu məqalə Kür-Araz ovalığında pambıqçılıq sistemləri üçün dayanıqlı torpaq idarəçiliyini təmin edən agroekoloji yanaşmaları təqdim edir. Tədqiqat torpağın fiziki, kimyəvi və bioloji xüsusiyyətləri, idarəetmə üsulları və ekoloji amillər arasındakı mürəkkəb qarşılıqlı əlaqəni hərtərəfli təhlil edərək dayanıqlı kənd təsərrüfatı sistemlərinin formalaşması üçün zəruri elmi əsasları müəyyənləşdirir. Coğrafi İnformasiya Sistemləri (CİS) və məsafədən zondlama (MZ) göstəriciləri (NDVI, MSAVI) əsasında sahəyaxas becərmə nümunələr göstərilir; torpaq şoranlığı, su qıtlığı və qida maddələrinin məkan qeyri-bərabərliyi kimi regional problemlərin azaldılması üçün inteqrə edilmiş meliorativ strategiyalar təklif olunur. Nəticələr göstərir ki, NDVI-MSAVI kombinasiyası torpaq-bitki sisteminin biotik və abiotik göstəricilərini məkan-zaman kəsiyində izləmək üçün effektivdir və resursların səmərəli bölgüsünə şərait yaradır. Şoranlıq, su qıtlığı kimi mühüm problemləri nəzərə alaraq, məqalə fərdiləşdirilmiş meliorativ yanaşmaların və inteqrativ elmi çərçivələrin tətbiqini təklif edir. Bu yanaşmalar torpaqların ekoloji dayanıqlığını artırmaq, münbitlik potensialını qorumaq və regionda uzunmüddətli kənd təsərrüfatı davamlılığını təmin etmək məqsədi daşıyır.

Açar sözlər: *agroekologiya; dayanıqlı torpaq idarəçiliyi; pambıqçılıq; Kür-Araz ovalığı; şoranlaşma; CİS; NDVI; MSAVI*

Agroecological approaches to sustainable soil management and cotton cultivation in the Kura-Araz lowland

Abstract: This article presents agroecological approaches that ensure sustainable soil management for cotton-growing systems in the Kura-Araz Lowland. The study comprehensively analyzes the complex interrelationships among the physical, chemical, and biological properties of soils, management practices, and environmental factors to establish the scientific foundations necessary for the formation of sustainable agricultural systems. Using Geographic Information Systems (GIS) and remote sensing (RS) indicators (NDVI, MSAVI), field-specific cultivation models are demonstrated; integrated reclamation strategies are proposed to mitigate regional challenges such as soil salinity, water scarcity, and spatial heterogeneity of nutrient distribution. The findings reveal that the NDVI-MSAVI combination is effective for spatial-temporal monitoring of biotic and abiotic indicators within the soil-plant system, facilitating the efficient allocation of resources. Considering key constraints such as salinity and water deficit, the paper advocates for the implementation of site-specific reclamation practices and integrative scientific frameworks aimed at enhancing soil ecological resilience, preserving fertility potential, and ensuring long-term agricultural sustainability across the region.

Keywords: *agroecology; sustainable soil management; cotton cultivation; Kura-Araz Lowland; salinization; GIS; NDVI; MSAVI*

Giriş

Torpaq agroekoloji tədqiqatları, torpağın fəaliyyətini tənzimləyən mürəkkəb qarşılıqlı təsirləri dərinlən öyrənmək baxımından xüsusi önəm daşıyır. Bu tədqiqatlar vasitəsilə torpaq ekosisteminə fiziki, kimyəvi və bioloji komponentlərin bir-biri ilə əlaqəsi və onların torpağın məhsuldarlığına, eləcə də ekosistemin dayanıqlığına təsiri daha dəqiq anlaşılır. Bununla yanaşı, agroekoloji tədqiqatlar ekoloji prinsiplərin kənd təsərrüfatı təcrübələri ilə səmərəli inteqrasiyasını təmin edir. Bu inteqrasiya nəticəsində dayanıqlı kənd təsərrüfatı sistemləri formalaşdırılır, torpaq münbitliyinin qorunmasına və ekoloji tarazlığın saxlanmasına şərait yaranır. Beləliklə, torpaq

aqroekoloji tədqiqatları dayanıqlı kənd təsərrüfatı sistemlərinin inkişafı üçün elmi əsasların yaradılmasında vacib rol oynayır.

Kür–Araz ovalığında pambıqçılıq tarixən quraq iqlim şəraitində formalaşmışdır və bu region üçün şoranlaşma və su çatışmazlığı kimi əhəmiyyətli məhdudiyətlər xarakterikdir. Quraq iqlim şəraiti torpaq resurslarının səmərəli istifadəsini çətinləşdirir və pambıqçılığın davamlı inkişafı üçün spesifik elmi yanaşmaları zəruri edir. Şoranlaşma torpağın məhsuldarlığını azaldan başlıca amillərdən biri kimi çıxış edir və su çatışmazlığı ilə birgə kənd təsərrüfatında məhsul istehsalına mənfi təsir göstərir. Region özünəməxsus aqroekoloji şəraiti quraq iqlim, şoran torpaqlar və pambıqçılığa əsaslanan kənd təsərrüfatı ənənəsi ilə səciyyələnir. Bu xüsusiyyətlər pambıqçılıq sisteminin uzunmüddətli davamlılığının təmin olunması üçün elmi əsaslandırılmış, dəqiq və məqsədyönlü torpaq idarəetmə strategiyalarının həyata keçirilməsini tələb edir. Torpağın məhsuldarlığının artırılması və torpaq deqradasiyasının qarşısının alınması üçün sahəyaxas yanaşmalara burada xüsusilə ehtiyac vardır. Regionun ekoloji həssaslığı torpaq xüsusiyyətləri, təsərrüfat idarəetmə praktikaları və təbii mühit amilləri arasındakı qarşılıqlı əlaqələr pambıqçılığın uzunmüddətli davamlılığını hərtərəfli araşdırmağın vacibliyini ön plana çıxarır. Bu baxımdan, Kür–Araz ovalığı üçün torpaq xüsusiyyətlərinin, ekoloji proseslərin və aqrotexniki tədbirlərin qarşılıqlı təsir mexanizmlərinin dərin elmi tədqiqi davamlı torpaq istifadəsi və ekoloji balansın qorunması baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

Regionda dayanıqlı kənd təsərrüfatı inkişafının təmin olunması üçün əsas istiqamətlərdən biri torpaq ekoloji mühitin qorunmasının CİS və dəqiq əkinçilik kimi müasir idarəetmə texnologiyalarının və eləcə də ənənəvi metodların birgə tətbiqi ilə qida maddələrinin səmərəli idarəetmə strategiyalarının hazırlanmasıdır. Kür–Araz ovalığında torpaq məhsuldarlığının artırılması, ekoloji tarazlığın qorunması və pambıqçılığın uzunmüddətli dayanıqlılığının təmin edilməsi üçün ənənəvi biliklər ilə müasir elmi yanaşmaların inteqrasiyasına əsaslanan kompleks idarəetmə modellərinin hazırlanmasıdır.

Təhlil və müzakirə

Torpağın ekoloji davamlılığı aqroekologiyanın əsas prinsiplərindən biri olub, torpağın öz funksiyalarını yerinə yetirmə, məhsuldarlığını qoruma və ekosistem xidmətlərini təmin etmə qabiliyyətini müəyyən edən fiziki, kimyəvi və bioloji göstəricilərin məcmusunu ifadə edir. Qarşılıqlı əlaqədə olan torpaq amillərin kompleks şəkildə öyrənilməsi torpağın aqroekoloji vəziyyətinin qiymətləndirilməsi və onun davamlı məhsuldarlığını təmin edən elmi dayanıqlı idarəetmə sistemlərinin işlənməsi baxımından mühüm nəzəri və praktik əhəmiyyət kəsb edir.

Torpağın münbitliyinin idarəedilməsində aqroekoloji yanaşmalar, torpaq ekosistemlərinin pozulmasını minimuma endirmək, qida maddələrin miqdarını artırmaq, əkinçilik sistemlərinin struktur və funksional əlaqələrini təmin etmək məqsədilə formalaşdırılır. Bu yanaşmalar çərçivəsində tətbiq olunan ağır texnikanın hərəkətinin azaldılması, aralıq və növbəli əkin və heyvandarlığın inteqrasiyası kimi kompleks aqrotexniki tədbirlər torpağın münbitliyinin bərpası və qorunması üçün əsas vasitələr hesab olunur.

Torpaq ekoloji mühitin yaxşılaşdırılması nəticəsində aqroekoloji idarəetmə torpağın münbitliyini artırır, su və qida maddələrindən istifadəni optimallaşdırır, eroziya və deqradasiya proseslərini azaldır, eyni zamanda iqlim dəyişikliyi fonunda ekosistemlərin dayanıqlılığının möhkəmlənməsinə dəstək olur. Lakin, Kür-Araz ovalığı kimi spesifik regional ekogeosistemlərdə, müxtəlif becərmə üsullarının, torpaqda mikroorqanizmlərin fəaliyyətini və tərkibini məqsədyönlü şəkildə dəyişdirməyə yönəlmiş tədbirlər və torpaq idarəetmə modellərinin torpağın mexaniki tərkib xüsusiyyətlərinə, reaksiyasına (pH) və biogeokimyəvi proseslərinə uzunmüddətli təsir mexanizmlərini hərtərəfli anlamaq üçün əlavə tədqiqatlara ehtiyac qalmaqdadır.

Ənənəvi əkinçilik üsulları - xüsusilə növbəli əkin, üzvi və yaşıl gübrələrin tətbiqi, örtük bitkilərinin becərilməsi və heyvandarlıq elementlərinin inteqrasiyası - torpaq münbitliyinin qorunması və dayanıqlı aqroekoloji sistemlərin formalaşdırılması baxımından mühüm elmi və praktik dəyərə malikdir. Bununla belə, bu metodların müasir intensiv kənd təsərrüfatı sistemlərinin tələblərinə uyğun optimizasiyası və adaptasiyası məqsədilə regional eksperimental və modelləşdirmə tədqiqatlarının aparılması zəruridir.

Torpağın münbitliyinin idarə olunması torpağın bitki yetişdirməsi və məhsuldarlığını qorumağa və artırmağa yönəlmiş kompleks aqroekoloji tədbirlər sistemidir. Bu tədbirlər qida maddələrinin balansının tənzimlənməsini, üzvi maddə dövrünün bərpasını, torpaq strukturunun və

bioloji aktivliyin optimallaşdırılmasını əhatə edir. Xüsusilə Kür-Araz ovalığı kimi quraq iqlim şəraitinə malik, intensiv becərmə nəticəsində deqradasiya riski yüksək olan regionlarda, torpaq münbitliyinin səmərəli idarə olunması ekosistemin dayanıqlığının təmin edilməsində, eroziya və şorlaşma proseslərinin qarşısının alınmasında həlledici əhəmiyyət daşıyır.

Pambıq bitkisi yüksək bioloji məhsuldarlığa malik olduğundan, qida maddələrinə qarşı tələbkar bitki kimi xarakterizə olunur. Onun optimal inkişafı üçün makroelementlərin, eləcə də mikroelementlərin balanslı şəkildə təmin olunması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu elementlər pambığın vegetasiya mərhələlərinə uyğun olaraq müxtəlif miqdarlarda mənimsənilir və torpaq şəraiti, rütubət rejimi, pH kimi amillərlə sıx qarşılıqlı əlaqədə olur. Torpağın münbitliyinin effektiv idarəedilməsi, pambığın böyümə mərhələləri üzrə qida maddələri tələbatının elmi əsaslarla müəyyənləşdirilməsini, gübrələmə sistemlərinin məhsuldarlığı optimallaşdıracaq şəkildə planlaşdırılmasını və ətraf mühitə potensial mənfi təsirlərin minimuma endirilməsini tələb edir.

Kür-Araz ovalığında aparılan aqroekoloji və agrotexniki tədqiqatlar göstərir ki, pambıqçılıq sistemlərində sahəyəxas qida maddələri idarəçiliyi məhsuldarlığın artırılması və ekosistemin sabitliyinin qorunması baxımından həlledici əhəmiyyətə malikdir. Araşdırmaların nəticələrinə əsasən, mineral gübrələrin həddindən artıq və ya balanssız tətbiqi torpaqda qida maddələrinin disbalansına, torpaq strukturunun pozulmasına, eləcə də səth və yeraltı suların çirklənməsinə səbəb olaraq torpaqların deqradasiyasını sürətləndirir.

Bu problemlərin azaldılması məqsədilə üzvi mənşəli əlavələrin - xüsusilə kompost, peyinə əsaslanan gübrələr və yaşıl gübrələrin - tətbiqinin, az miqdarda sintetik gübrələrlə birlikdə istifadəsinin torpağın bioloji aktivliyini, qida maddələrinin dövrünü və ümumi torpaq sağlamlığını əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırır.

Coğrafi informasiya sistemləri (CİS) və məsafədən zondlama (MZ) texnologiyalarındakı son irəliləyişlər müasir kənd təsərrüfatı idarəetmə sistemlərini fundamental şəkildə dəyişdirmiş, məlumat inteqrasiyası, məkan analizi və əsaslandırılmış qərar qəbulətmə üçün güclü elmi-analitik platformalar yaradılmışdır (Mertikas, 2021: s. 107). CİS əsaslı idarəetmə yanaşmaları torpaq xüsusiyyətləri, relyef, iqlim amilləri və məhsuldarlıq kimi çoxölçülü məkan məlumatlarının birləşdirilməsi və qarşılıqlı analizi aqrotexniki tədbirlərin səmərəliliyini artırmağa imkan verir (Hassan, 2023: s. 249).

Kür-Araz ovalığında şoranlıq, su qıtlığı və qida maddələrinin məkan qeyri-bərabərliyi kimi yerli problemlərin həlli baxımından CİS əsaslı idarəetmə və məsafədən zondlama texnologiyalarının tətbiqi strateji əhəmiyyət daşıyır. Bu texnologiyalar dəqiq əkinçilik prinsipləri əsasında pambıq istehsalçılarının mövcud resurslardan səmərəli istifadəsini təmin edə və ekoloji sabitliyi saxlaya bilər. Əkinçilikdə torpaq xüsusiyyətlərindəki məkan dəyişkənliyinin (şoranlıq, qida maddələrinin səviyyəsi, üzvi maddələrin tərkibi, miqdarı s.) müəyyənləşdirilməsi və xəritələşdirilməsi (Videgain, 2024: s. 3056), suvarma, gübrələmə və torpaq əlavələrinin tətbiqi üçün sahəyəxas idarəetmə strategiyalarının hazırlanması, məhsulun inkişaf dinamikasının və fitosanitar vəziyyətinin monitorinqi, stress və xəstəlik əlamətlərinin erkən aşkarlanması, suvarmanın optimallaşdırılması və məhdud su ehtiyatlarından məqsədyönlü istifadənin təmin edilməsində (Puig-Bargués & Rallo, 2022) CİS və məsafədən zondlama məlumatları geniş tətbiq olunur. Bu texnologiyalar sahəyəxas idarəetməni mümkün edir, bu da resurslardan istifadənin səmərəliliyini maksimuma çatdırmaqla yanaşı, mənfi ekoloji təsirləri minimuma endirməyə şərait yaradır (Adeleke, 2024: s. 4).

Dəqiq kənd təsərrüfatı texnologiyaları – o cümlədən dəyişkən normada gübrələmə və real vaxt rejimində işləyən sensorlar – sahə daxilində məkan-zaman dəyişkənliyi nəzərə almaqla qida maddələrinin idarə olunmasını daha da təkmilləşdirir (Andreasen, 2023: s. 5). Bu yanaşma torpağın tərkibinin davamlı monitorinqini təmin etməklə, gübrələmə strategiyalarının elmi əsaslı tövsiyələrə uyğun olaraq mütəmadi tənzimlənməsinə imkan verir. Belə sistemə idarəetmə Kür-Araz ovalığında yüksək pambıq məhsuldarlığı və yüksək məhsuldarlıqlı pambıq becərilməsinə nail olunmasının əsas şərtlərindən biridir (Bayramova, 2024: s. 7299).

Torpaqların şorluğu Kür-Araz ovalığında kənd təsərrüfatı istehsalını məhdudlaşdıran ən mühüm ekoloji amillərdən biridir (Babaev, 2015: s. 445; Aliyeva, 2023: s. 4). Regionun quraq iqlimi, qeyri-kafi drenaj sistemləri və suvarmada şoran suların istifadəsi torpaq profilində duzların toplanmasına səbəb olmuş, bunun nəticəsində bitki məhsuldarlığı azalmış və torpaqların deqradasiyası prosesi güclənmişdir (Wang, 2023: s. 2). Torpaq şoranlığının aradan qaldırılması həm

texniki, həm də sosial-iqtisadi yanaşmaları özündə birləşdirən kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsini tələb edir. Effektiv torpaq şoranlığına qarşı idarəetmə strategiyaları adətən aşağıdakı istiqamətləri əhatə edir: suvarma suyunun keyfiyyətinin və drenaj sistemlərinin yaxşılaşdırılması; yerli şəraitə uyğunlaşdırılmış məhsul sortlarının tətbiqi; torpaq strukturunu yaxşılaşdırmaq və artıq duzların yuyulmasını asanlaşdırmaq üçün gips və ya üzvi maddə kimi torpaq əlavələrinin tətbiqi; duzadavamlı halofit bitkilərini və aqromezə elementlərini özündə birləşdirən inteqrə edilmiş əkin sistemlərinin yaradılması.

Torpaqların aqroekoloji qiymətləndirilməsi, kənd təsərrüfatı ekosistemləri kontekstində torpaq xüsusiyyətlərinin və proseslərinin hərtərəfli qiymətləndirilməsini əhatə edir. Bu yanaşma torpağın komponentləri, idarəetmə təcrübələri və ətraf mühit amilləri arasında mürəkkəb qarşılıqlı əlaqələri nəzərə alaraq kənd təsərrüfatı istehsalı üçün torpaqdan istifadənin uyğunluğunu və davamlılığını müəyyən edir.

Torpağın münbitliyinin ekoloji qiymətləndirmələri, torpaq ekosisteminin uzunmüddətli sağlamlığını və davamlılığını nəzərə alaraq ani məhsul istehsalı ehtiyaclarından kənara çıxır. Bu qiymətləndirmələr tez-tez mikroorqanizmlərin tərkibi və torpaq həşəratları populyasiyaları kimi torpaq biomüxtəlifliyi göstəricilərini, eləcə də quraqlıq və ya şoranlıq kimi stress faktorlarına qarşı torpağın davamlılıq qabiliyyətini özündə birləşdirir (Nouri, 2021: s. 10; Offor, 2023: s. 1653).

Bu qiymətləndirmə metodlarını CİS və dəqiq əkinçilik texnologiyaları ilə birləşdirmək, torpaq münbitliyinin anlaşılmasını daha da artırma bilər ki, bu da parametrlərin məkan xəritələşdirilməsinə və hədəfli idarəetmə strategiyalarının hazırlanmasına imkan verir.

Uzaqdan zondlama, multispektral peyk təsvirlərindən istifadə etməklə, nəmlik, üzvi maddələr, şoranlıq və eroziya kimi torpağın xüsusiyyətlərini məsafədən aşkarlamağa imkan verir. Peyk məlumatlarından əldə edilən spektral indekslər (məsələn, NDVI, MSAVI) əsas torpaq problemləri ilə əlaqəli bitki örtüyünün problemlərini müəyyən etməyə kömək edir və torpağın sağlamlıq göstəriciləri üçün etibarlı məlumatlar təqdim edir. CİS ilə inteqrasiya məqsədyönlü müdaxilələr haqqında məlumat verən hərtərəfli torpaq və torpağın deqradasiyası riskinin qiymətləndirilməsi üçün müxtəlif məlumat dəstlərinin – iqlim, topoqrafik, torpaq xəritələrinin laylaşdırılmasını dəstəkləyir (Gojiya, 2023, s.2153; Louzada, 2025: s.8).

Bu məqsədlə Sentinel-2 çoxspektral peyk təsvirləri əsasında ərazinin çəkan təhlili aparılmışdır (<https://crop-monitoring.eos.com>). Ağcabədi rayonu Şənlik kəndində 1662.1 ha ərazisində Sentinel-2 çoxspektral peyk təsvirləri əsasında NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) və MSAVI (Modified Soil Adjusted Vegetation Index) xəritələri tərtib olunmuşdur (şəkil 1, 2a), 2 b)). Sentinel-2 L2A səviyyəli təsvirlərindən istifadə edilərək, NDVI və MSAVI indeksləri hesablanmaqla bitki örtüyü və torpaq səthinin reflektiv xüsusiyyətləri təhlil olunmuşdur.

Sentinel-2 L2A təsvirləri əsasında NDVI və MSAVI indeksləri hesablanmış, nəticələr ArcGIS Pro mühitində xəritələşdirilmiş və sahə üzrə vegetasiya heterogenliyini göstərmişdir. NDVI 0.21–0.78, MSAVI 0.28–0.82 intervalında dəyişmiş, indekslər arasında yüksək korelyasiya ($r \approx 0.90$) qeydə alınmışdır. Yüksək NDVI (0.65–0.78) - sahənin şimal-şərq və mərkəzi hissələrində, pambığın vegetativ inkişafının güclü olduğu, torpaq rütubəti və qida maddələri balanslı qənaətbəxş olduğu zonalarla dəlalət edir. Orta NDVI (0.40–0.64) - bitkinin inkişafı normal, lakin bəzi zonalarda suvarma və gübrələmə normasında fərqlər müşahidə olunur. Aşağı NDVI (0.20–0.39) - şoranlıq, su çatışmazlığı və ya bitki stresinin təsirində olan cənub və qərb sahələri əhatə etmişdir (şəkil 3a).

MSAVI xəritəsində şimal və mərkəzi sektorlar yüksək vegetasiya sıxlığına malik, cənub-qərb kənar zonalar isə torpaq səthinin açıq qaldığı və rütubət çatışmazlığı müşahidə edilən sahələr kimi fərqlənmişdir (şəkil 3b). MSAVI indeksinin əlavə üstünlüyü torpaq səthinin təsirini kompensasiya etməsi və seyrək vegetasiya şəraitində daha dəqiq nəticə verməsidir. Bununla belə, MSAVI torpaq səthi təsirinin azaldılması hesabına seyrək vegetasiya zonalarında daha dəqiq məkan ayrıntısı təmin etmişdir.

Şəkil 1. Ağcabədi rayonu, Şanlıq kəndi (40.1530° N, 47.4967° E)

Şəkil 2. Şanlıq kəndi tədqiqat sahəsi, 09Sep2025, Sentinel-2: a) ColorMap, b) tiff

Şəkil 3. a) NDVI xəritəsi, b) MSAVI xəritəsi (Sentinel-2, 09.09.2025)

NDVI və MSAVI indekslərinin aqroekoloji interpretasiyası, başqa sözlə müqayisəli təhlili göstərmişdir ki, ərazidə vegetasiya sıxlığı mozaik xarakter daşıyır, bu isə rütubətliyin qeyri-bərabər paylanması, torpağın duzluluğu, mikrorelief fərqləri və torpağın mexaniki tərkibinin dəyişkənliyi ilə izah olunur. Aşağı indeksli zonalar (NDVI < 0.4; MSAVI < 0.45) üçün üzvi maddə əlavələrinin, suvarma rejiminin tənzimlənməsinin və mikroelement balansının optimallaşdırılmasının vacibliyi müəyyən edilmişdir. Yüksək indeksli zonalar (NDVI > 0.65) pambığın aktiv fotosintetik mərhələdə olduğunu və torpağın münbitlik göstəricilərinin optimal səviyyədə saxlandığını təsdiqləyir (cədvəl 1).

Cədvəl 1. NDVI və MSAVI indekslərinin intervalları və aqroekoloji şərh

İndeks intervalı	Vegetasiya səviyyəsi	Aqroekoloji interpretasiya
0.70 – 0.90	Yüksək	Bitki örtüyü sıx, torpaq nəmliyi və qida balans optimaldır.
0.45 – 0.70	Orta	Normal vegetasiya, bəzi zonalarda suvarma və qida fərqləri mövcuddur.
0.20 – 0.45	Aşağı	Vegetasiya zəif, torpaq səthi açıq, duzluluq və qida çatışmazlığı mümkündür.

Torpağın münbitliyinin dinamikası bitki örtüyünün vəziyyəti ilə sıx qarşılıqlı əlaqədədir. Məsafədən zondlama göstəriciləri, xüsusilə NDVI və MSAVI torpaq-bitki sisteminin bioloji aktivliyini qiymətləndirmək üçün əsas diaqnostik vasitələr hesab olunur.

Sentinel-2 təsvirləri əsasında aparılmış məkan analizləri nəticəsində NDVI və MSAVI göstəriciləri arasında yüksək korrelyasiya ($r \approx 0.9$) müəyyən etmişdir. NDVI dəyərləri 0.21–0.78, MSAVI isə 0.28–0.82 diapazonunda dəyişmişdir. Ərazinin şimal-şərq hissəsində vegetasiya sıxlığı yüksək, torpaq münbitliyi optimal olmuş, cənub-qərb zonalarında isə açıq torpaq səthləri və nəm defisiti müşahidə edilmişdir. NDVI-MSAVI kombinasiyası torpaq münbitliyinin biotik və abiotik amillərinin inteqrasiyalı qiymətləndirilməsinə imkan verir.

Pambıq yüksək qida tələbatlı bitki olduğundan, torpaq münbitliyinin idarə edilməsi sahəyəxas gübrələmə, örtük bitkiləri və üzvi əlavələrin inteqrasiyası ilə həyata keçirilməlidir. Arid mühitdə konservasiya torpaq emalı və üzvi əlavələr torpaq sağlamlığı və məhsuldarlığı yaxşılaşdırır (Ahmad, 2022: № 14072). Sahədaxili sensor rəyinə əsaslanan suvarma planlaşdırılması isə su məhsuldarlığı və pambığın keyfiyyətini artırma bilər (O'Shaughnessy, 2023: s. 3).

Nəticə

Nəzərdən keçirilənlər göstərir ki, inteqrasiya olunmuş idarəetmə təcrübələri vasitəsilə sağlam torpaq mühitinə üstünlük verməklə, CİS kimi qabaqcıl texnologiyalarla qida maddələrinin istifadə səmərəliliyini optimallaşdırmaq və şoranlıq kimi regional problemləri fəal şəkildə həll etmək, kənd təsərrüfatı məhsuldarlığının, ətraf mühitin təmizliyinin qorunması istiqamətində əhəmiyyətli addımlar atıla bilər.

Aparılan məkan analizləri göstərir ki, Şənlik kəndi ərazisində torpaq münbitliyi və vegetasiya dinamikası yüksək məkan dəyişkənliyinə malikdir. NDVI və MSAVI göstəricilərinin inteqrasiyası torpağın bioloji aktivliyinin, rütubət paylanması və aqrotexniki tədbirlərin effektivliyinin monitorinqi üçün etibarlı vasitədir.

Əldə olunan nəticələr göstərir ki, klassik torpaqsünaslıq irsinin CİS və məsafədən zondlama ilə inteqrasiyası Kür–Araz ovalığında dayanıqlı pambıqçılıq üçün elmi əsaslandırılmış, sahəyəxas idarəetməni mümkün edir. NDVI–MSAVI və torpaq nümunələrinin birgə analizi şoranlıq, rütubət defisiti və qida disbalansını detallandırır, resursların differensial tətbiqini təmin edir. Beləliklə, inteqrasiya edilmiş yanaşma həm məhsuldarlığı, həm də torpağın uzunmüddətli ekoloji funksiyalarını qoruyur.

Beləliklə, CİS və məsafədən zondlama məlumatlarının inteqrasiyası, sahə üzrə differensial gübrələmə və suvarma strategiyalarının hazırlanması üçün elmi əsas yaradır, pambıqçılığın ekoloji cəhətdən davamlı idarə edilməsini təmin edir.

Ədəbiyyat

1. Adeleke AA. Technological advancements in cotton agronomy: a review and prospects. *Technology in Agronomy* 4: e008, 2024. 18 p. doi: 10.48130/tia-0024-0005
2. Ahmad, S., Hussain, I., Ghaffar, A. *et al.* Organic amendments and conservation tillage improve cotton productivity and soil health indices under arid climate. *Sci Rep* 12, 2022. 14072. doi.org/10.1038/s41598-022-18157-0
3. Aliyeva, N., Ibragimov, S., & Mamedova, R., İbadova S. Current ecological state of soils in the Caspian lowland of Azerbaijan and conditions of their formation. *E3S Web of Conferences* 463, 02001, 2023. 5 p. doi.org/10.1051/e3sconf/202346302001
4. Andreasen, C., Rasmussen, J., & Bitarafan, Z. Site-Specific Seed Yield Prediction of Red Fescue (*Festuca rubra* L.) Based on Drone Imaging and Local Regression Models. *Agronomy*, 2023. 13(2), 316, 12 p. doi.org/10.3390/agronomy13020316
5. Babaev, M. P., Gurbanov, E. A., & Ramazanova, F. M. Main types of soil degradation in the Kura-Aras Lowland of Azerbaijan. *Eurasian Soil Science*, Volume 48, 2015, pp 445-456. doi.org/10.1134/S106422931504002X
6. Bayramova, J., Pires, S., Barnes, E., et al. Sustainable cotton farming trends: Leveraging natural resource survey insights for U.S. cotton production. *Cotton Science*, 8, 2024. 7279-7319. doi:10.15376/biores.19.4.7279-7319
7. Gojiya K. M., Rank H. D., Chauhan P. M., Patel D. V., Satasiya R. M., and Prajapati G. V.. Remote Sensing and GIS Applications in Soil Salinity Analysis: A Comprehensive

- Review. *International Journal of Environment and Climate Change* 13, (11), 2023. 2149–2161. doi.org/10.9734/ijecc/2023/v13i113377
8. Hassan, S. B. M., Dragonetti, G., & Comegna, A., et al. Analyzing the role of soil and vegetation spatial variability in modelling hydrological processes for irrigation optimization at large scale. *Irrigation Science*, 42*, 2024. 249–267. doi.org/10.1007/s00271-023-00882-7
 9. Louzada, R. O., et al. Integrating GIS and remote sensing for soil attributes prediction using machine learning. *Journal of Soil Science and Environmental Management*. 2025. 16 p. doi.org/10.1016/j.soilad
 10. Mertikas, S. P., Partsinevelos, P., Mavrocordatos, C., & Maximenko, N.A. Environmental applications of remote sensing. *Sensors*, 20, 7064.p 107-163 // Pollution Assessment for Sustainable Practices in Applied Sciences and Engineering. doi.org/10.1016/B978-0-12-809582-9.00003-7
 11. Nouri, A., Yoder, D. C., Raji, M., et al. Conservation agriculture increases the soil resilience and cotton yield stability in climate extremes of the southeast US. *Communications Earth & Environment*, 2, 269, 16 p. doi.org/10.1038/s43247-021-00223-6
 12. O’Shaughnessy, S. A., Colaizzi, P. D., & Bednarz, C. W. Sensor feedback system enables automated deficit irrigation scheduling for cotton. *Frontiers in Plant Science*, 2023.14 p. doi.org/10.3389/fpls. 1149424
 13. Ofor, C. E., & Opoku, L. K. Integrating eco-friendly farming techniques to combat soil degradation. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 27, 2025. 1649-1659 p.
 14. Puig-Bargués, J., & Rallo, G. Applications of agro-hydrological sensors and models for sustainable irrigation. *Water*, 2022. 14*(14), 2274. doi.org/10.3390/w14142274
 15. Videgain, M., Martínez-Casasnovas, J. A., Vigo-Morancho, A., Vidal-Cortés, M., & García-Ramos, F. J. *Precision Agriculture*, 25, 2024. 3054–3070. doi.org/10.1007/s11119-024-10189-y
 16. Wang K, Li J, Zhou Z and Zhang XJ Editorial: Soil degradation and restoration in arid and semi-arid regions. *Front. Environ. Sci.* 11:1307500. 2023. 3 p. doi: 10.3389/fenvs.2023.1307500
 17. <https://crop-monitoring.eos.com>